

**Virtuelle Coffee Lecture zu
Forschungsdatenmanagement und
Hochleistungsrechnen**

Coffee & Knowledge in der Mittagspause. Am 20. April um 12.30 Uhr wird Prof. Dr. Ramin Yahyapour von der GWDC einen Kurzvortrag zu den Themen High Performance Computing und FDM halten.

Bild: Annette Strauch-Davey

